

சூழலியல் நோக்கில் சூல் நாவல் கூறும் சமூக மாற்றங்கள்

Social Changes in Ecological Perspective as Portrayed in the Novel *Sool*

முனைவர் அ. அமுதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. A. Amutha, Assistant Professor of Tamil, V.O.Chidambaram College, Thoothukudi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3730-6057>

DOI: 10.5281/zenodo.10121980

Abstract

Early Tamil society was a hunting society. Man used to hunt animals for food and look for food available in nature. Later, he engaged in animal husbandry, created pasture lands and found a decent life. History tells us that it was only when he invented agriculture that established a sustainable life along the river banks in ancient Tamil Nadu. Towns, human life and civilization developed where water was found. As the urban civilization developed on the banks of rivers, the “Sool” novel suggests that villages developed on the banks of Kanmai (Lake). The life of South Tamil Nadu farmers intertwined with agriculture, their moral beliefs, the conservation of plants and trees to protect the banks of the lake, the cultivation of Palm trees, natural knowledge about birds that predict the amount of breeding in advance and build nests can be seen in this novel. There was a belief among the people that to atone for their sins, those who had sinned should make amends by consolidating and benefiting nature, such as protecting water bodies, rearing goats and cows, and growing trees. In the villages, there are deities like Ayyanar and Karuppasamy in Kanmaikarai (Bay of the Lakes) to protect the town, and we can learn the story of Neer Paichi, the guardian deity who came to life to protect the water bodies. Cho. Dharman’s “Sool” strongly recorded in the novel that water levels are the world’s life-carrying “Sool” (feutus). But in today’s era, the state of agricultural industry has been in a very bad state due to the lack of proper water supply and management and the reduced maintenance of the dams and selfishness.

Keywords: Cho. Dharman, *Sool*, Irrigation, Agriculture, Lake, Ecological Perspective.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஆரம்ப காலத்தில் மனித சமூகம் வேட்டை சமூகமாக இருந்தது. உணவிற்காக விலங்குகளை வேட்டையாடுவது, இயற்கையில் கிடைக்கும் உணவுகளை தேடுவது என்று காலோடியாக இருந்தான். பின்னர் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு மேய்ச்சல் நிலம் தேடியலைந்து புலம்பெயர் வாழ்வு கண்டான். இறுதியில் பயிர் விளைவித்தலான வேளாண் தொழிலைக் கண்டுபிடித்த போதுதான் நதியோரங்களில் நிலையான வாழ்வை நிலைநிறுத்திக் கொண்டான் என்று வரலாறு எடுத்துரைக்கிறது. நீர் கண்ட இடத்தில் ஊரும் மனித வாழ்வும் நாகரிகமும் உருவாகின. ஆற்றங்கரைகளில் நகர நாகரிகம் வளர்ச்சியடைந்தது போல,

கண்மாய்க் கரைகளில் கிராம நாகரிகம் வளர்ந்ததைச் சூல் நாவல் கூறுகிறது. வேளாண்மையோடு பின்னிப்பிணைந்த தென்தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்க்கை, அவர்களின் அறம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள், கண்மாய் கரைகளைக் காக்க சங்குச் செடிகளைப் பாதுகாப்பது, பனைமரங்களை வளர்ப்பது, தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டும் திசைக்கு எதிர்திசையில் மழைவரும் என்றும், கண்மாய் பெருகும் அளவை முன்கூட்டியே கணித்து கூடு கட்டும் பறவைகள் குறித்த இயற்கை சார்ந்த அறிவு ஆகியவற்றை இந்நாவலில் காணமுடிகிறது. பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக பாவம் செய்தவர்கள் நீர்நிலைகளைப் பாதுகாப்பது, ஆடு மாடுகள் வளர்ப்பது, மரங்கள் வளர்ப்பது என இயற்கையை இணைத்துப் பயனூட்டும் வகையில் பரிகாரங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை அம்மக்களிடையே இருந்தது. கிராமங்களில் ஊரைக் காக்க கண்மாய்க்கரையில் உள்ள அய்யனார், கருப்பசாமி போன்ற தெய்வங்கள் இருப்பதைப் போல நீர்நிலைகளைக் காக்க உயிர்துறந்து காவல் தெய்வமான நீர்பாய்ச்சியின் கதையை இந்நாவலில் அறிய முடிகிறது. நீர் நிலைகளே இந்த உலகின் உயிர் சுமக்கும் 'சூல்' என சோ. தர்மன் "சூல்" நாவலில் அழுத்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறார். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நீர் மேலாண்மை சரியாக இல்லாமையாலும், கண்மாய்களின் பராமரிப்புக் குறைந்து போனதாலும் வேளாண்தொழில் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட அவலநிலையை இவ்வாய்வில் அறியலாம்.

குறிப்புச் சொற்கள்: சோ. தர்மன், சூல், நீர்ப்பாய்ச்சி, வேளாண்தொழில், கண்மாய், சூழலியல் பார்வை.

முன்னுரை

கண்மாயை மையமாகக் கொண்ட கதைதான் சூல் நாவல். சூல் என்பதற்கு 'கரு' என்று பொருள். கண்மாயில் நிறைபெருக்கு பெருகி கெத்துக்கெத்தென்று தண்ணீர் தழும்பி இருப்பதுதான் 'சூல்' ஆகும். அதாவது, நிறை சூலியான பெண் எப்படி ஓர் புதிய உயிரை உற்பத்தி செய்கிறாளோ அதுபோலவே இந்நாவலில் கண்மாய் நிறை சூலியாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. கண்மாய் நிறைப்பெருக்காகும் போது விளைச்சலை உற்பத்தி செய்கிறது. குடிமராமத்து பணிகள் நடக்காத காரணத்தினால் கண்மாய்களும் வயல்களும் தன் பொழிவை இழந்து போன துயர வரலாற்றையும், நீர்நிலை சார்ந்த நிலங்களையும், அந்நிலம் சார்ந்த வேளாண் மனிதர்களையும், இவ்வேளாண் மனிதர்களுக்கு பெருவாழ்வைத் தந்த நிறைசூலியான கண்மாயும், நீர் அறத்தைக் காத்து வந்த நீர்ப்பாய்ச்சிகளும் இப்பொழுது இல்லாததால் வேளாண்மை தொழிலில் ஏற்பட்ட சூழலியல் சிதைவையும், சமூக மாற்றத்தையும் ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

சூழலியல்

'சூழலியல்' என்ற சொல்லானது 1868 - இல் 'ஹான்ஸ் ரெய்ட்டன்' என்கிற ஜெர்மானிய அறிஞரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆயினும், சூழலியல் (Ecology) என்ற இச்சொல்லானது, ஜெர்மன் நாட்டு விலங்கியலாளராகிய 'எர்னஸ்ட் ஹெக்கல்' என்பவரால், 1869 - ஆம் ஆண்டில் முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர், தாவரவியலாளர்களும் விலங்கியலாளர்களும் 'சூழலியல்' என்கிற சொல்லைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினர். சுற்றுசூழல் சார்ந்த அறிவியல் சூழலியல் என்று குறிக்கப்படுகிறது.

சூழலியல் என்பது உயிரிகளுக்கும் அவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள நிலைகளுக்கும் இடையிலுள்ள உறவையும் தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிர்கள், ஆகியவற்றின் இயக்கங்களையும் உயிரினத் தொகைகளிடையே நடைபெறும் இடைவினைச் செயல்களையும் சூழ்நிலைக் காரணிகளின் இயல்புகளையும் அவற்றின் செயல்களையும் இவை அனைத்தும் இணைந்து ஒரு வலைப்பின்னல் போல அமைந்துள்ள சிறப்பையும் காட்டுகிறது. இந்தச் சிக்கலான அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும் சூழலியல் விளக்க முனைகிறது. நமது வாழ்வோடும் வளத்தோடும் இணைந்து நிற்பது சூழ்நிலை, அதைப் பற்றி விளக்குவது சூழலியல் (அறிவியல் களஞ்சியம், பக். 70 - 71)

என்று அறிவியல் களஞ்சியம் விளக்கம் கூறுகிறது. இவ்வுலகிலுள்ள ஒவ்வொரு உயிரினமும் தனக்கெனத் தனித்தன்மைகளைக் கொண்டிருப்பதோடு, பூமியின் பாதுகாப்பிலும் பங்களிப்பு செய்கின்றன.

எந்த ஒரு உயிரினமும் தன் இனத்தை தானே அழித்துக் கொள்வதில்லை. மனிதனைத் தவிர, தான் வாழ இருக்கும் ஒரே வாழ்விடமான இப்புவிையைத் தன் உணவுக்காக அல்ல, தன் ஆடம்பரத்துக்காக அழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் (திருடப்பட்ட தேசம், ப.84)

என்கிறார் சூழலியலாளர் நக்கீரன். மனித இனம் மட்டும் தான் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் இயற்கையை பாதுகாப்பது தமது கடமை என்பதை மறந்து, இயற்கை வளங்களை முற்றிலும் அழித்தொழிக்க முனைந்து செயல்படுகின்றது.

இயற்கை சார்ந்த வானியல் அறிவு

இயற்கைக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை. அதன் நியதிப்படி பிறந்து, அதன் மடியிலே வளர்ந்து, இறுதியில் அதனோடு கலக்கும் நாம்தான், நம் பிறப்பால் இயற்கைக்கு நம்மை அறிமுகம் செய்து கொள்கிறோம். நமக்கும் இயற்கைக்கும் இடையேயுள்ள நீங்கா நட்பில் ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொள்ள நாம் செய்யும் முயற்சியைத் தான் வாழ்க்கை என்கிறோம். ஒவ்வொரு காலநிலையிலும் இயற்கை, மனிதனுக்குப் புதிராகவும், இறையாகவும், தாயாகவும், தோழனாகவும், பல தோற்றங்களைக் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது. அறிவியல்

வளர்ச்சியால் அடிமை நிலைக்கும் இயற்கை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கை மனிதனுடன் தொடர்புடையது; அது அறிவுரைகளையும் படிப்பினைகளையும் மனிதனுக்குக் கொடுத்து அவனிடம் மனிதப் பண்பை வளர்க்கிறது (பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை, ப. 11) என்கிறார் மு.வரதராசன். இயற்கையைப் போற்றியும் வணங்கியும் வந்த தமிழர்கள், இயற்கை நிகழ்வுகளின் அறிவியலை நன்கு உணர்ந்திருந்தனர். நவீனத் தொழில்நுட்பத்துடன் இன்று கண்டறியப்படும் உண்மைகள் பலவும் தமிழர்களால் முன்பே இலக்கியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் வானில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளால் பூமியில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அறிய முடியும் என்ற உயரிய வானியல் அறிவு பெற்றவராக சங்கத்தமிழர்கள் இருந்தனர். வெள்ளிக்கோள் மழைக்கோள் என்று கருதப்படுகிறது. அது செல்லும் பாதையைக் கொண்டு வறட்சி தோன்றுவதை புறநானூற்றில்,

வெள்ளித் தென்புலத் துறைய விளைவயற்

பள்ளம் வாடிய பயனில் காலை (புறம், 388: 1 – 2)

என்ற வரிகளில் வெள்ளி கோளானது தென்புலத்தில் உறைந்தமையால் நீரின்றி விளைநிலங்கள் வாடிக் கிடக்கின்றன என்பதை அறிய முடிகிறது. இவ்வாறு இன்றைய வானியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்து சொல்லும் பல செய்திகளைச் சங்ககால மக்கள் முன்பே கூறியிருப்பது மிகவும் வியப்பானதாக உள்ளது. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம், மேகம், காற்று, மின்னல் பனி இவற்றின் போக்குகளைக் கொண்டும், பூச்சியினங்கள், பறவைகள், விலங்குகளின் செயல்பாடுகளைக் கொண்டும் தாவரம் போன்றவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கொண்டும் மழையின் இயக்கத்தை அக்காலமக்கள் கணித்துள்ளனர். உருளைக்குடி கிராமமக்கள் வேளாண்மையை முக்கியத் தொழிலாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். வானில் இயங்கும் கோள்கள் பற்றிய அறிவு வேளாண்மைக்குத் தேவைப்பட்டது. பருவ காலத்தைக் கணக்கிட்டு இத்தொழிலில் ஈடுபட்டனர். மழை வருவதற்கான அறிகுறிகளை சோ. தர்மன்,

கரு வளரும் நாட்களை எண்ணும் பெண்ணைப் போல் நாட்களை அமாவாசையை, பெளர்ணமியை எண்ணினார்கள் சம்சாரிகள். கரு வளர்ந்து காலுதைக்கும் சுகம் ரசிக்கும் பெண்கள் போல் அறிகுறிகள் கண்டு ஆனந்தப்பட்டார்கள். தைலான் குருவி தாழ்ப் பறந்து முதல் சேதி சொன்னது. எறும்புகள் தன் முட்டைகளைத் தானே கவ்விக் கொண்டு மேடேறிச் சென்று இரண்டாம் சேதி சொன்னது. மேயாமல் கூடிநின்று சத்தியாக்கிரகம் செய்து ஆடுகள் சொன்ன சேதி மழை வருமென்று, அந்தியில் செவ்வானம் அழுதாலும் மழையில்லை. வட்டத்துக்குள் நிலா கிட்டத்தில் மழை, கல்லில் வாழும் தேரைத்தவளை சொல்லும் சேதி செவிகளில் கேட்டது (சூல், ப. 307)

எனப் பதிவு செய்துள்ளார். மழைக்காலம் தவறாமல் பெய்ததால் கண்மாய் நிறைய, மக்களின் மனங்கள் நிறைய, குளங்கள் நிறைய, ஊருணிகள் நிறைய, கோணிப்பைகளும் குலுக்கைகளும் நிரம்பி காணப்பட்டது. காலங்களும் கன கச்சிதமாகத் தன் காரியங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதை இந்நாவலில் காண முடிகிறது. இதே போல் கி.ரா, பருவமழையை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் சம்சாரிகளின் புலம்பலை,

கடவுளே, ஐப்பசி மாசமாவது நீ மழையாக வரமாட்டியா? பிறாந்துகளே நீங்கள் எங்கே போய்த் தொலைந்தீர்கள்? வானத்தின் உச்சியில் நூற்றுக்கணக்காய்ப் பறந்து வட்டமிட்டு மழை வரப்போவதைச் சொல்லுவீர்களே. சிறிய நங்கூர வடிவத்தில் பறக்கும் சலங்கைப் பறவைகளையும் காணோமே. சாயந்திரங்களில் மேகங்கள் 'நீர் வாய்க்கால்' இடவில்லையே. சந்திரன் எட்டத்தில் கோட்டை கட்டவில்லையே. டொர்க் டொர்க் என்று எங்காவது ஒரு தவளை கூப்பிடாதா. 'மோசம் போயிட்டோம், மோசம் போயிட்டோம்' என்று சம்சாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டார்கள் (கரிசல் கதைகள், ப.208)

என்பதை பறவைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் சந்திரனின் இயக்கத்தை வைத்து 'கரிசல் கதையில் பதிவு செய்துள்ளார்.

பிற உயிரினங்களின் செயல்களை வைத்து மழையைப் பற்றி அறிய முயலுகின்ற விவசாயிகளின் இயற்கை பற்றிய புரிதலை இந்நாவலில்,

தூக்கணாங்குருவிக் கூடுகளில், கீழ்ப்பக்கம் உள்ள வாசல் போக, பக்கவாட்டில் ஒவ்வொரு கூட்டிலும் ஒரு வாசல் இருக்கும். இந்தப் பக்கவாட்டு வாசல்கள் தெற்குப் பக்கம் பார்த்தபடி பெரும்பான்மையாக இருந்தால் அந்த வருசம் வடகிழக்குப் பருவமழை அதாவது வடக்கத்தி மழை ஜாஸ்தி. பெரும்பான்மைக் கூடுகளின் வாசல்கள், வடக்குப் பக்கம் பார்த்தபடி இருந்தால் தெக்கத்தி மழை அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை ஜாஸ்தி. அதே போல் கண்மாய்க்குள் நாட்டுக் கருவேல மரங்களும், வேலமரங்களும் நிறைந்து நிற்கும். கண்மாய் பெருகிவிட்டால், மரத்தின் தூர்கள் முழுவதும் தண்ணீருக்குள் மறைத்துவிடும். மரக்கிளைகள் மட்டும் தண்ணீரின் மேற்பரப்பைத் தொட்டுக்கொண்டு படர்ந்து நிற்கும். அந்த மரங்களில் கூடுகட்டும் பறவைகள் அநேக மரங்களில் உச்சிக் கொப்பில் கூடுகள் கட்டியிருந்தால் அந்த வருசம் மழை ஜாஸ்தி, கண்மாய் மரங்கள் முங்கும் அளவுக்கு நிறை பெருங்கு. மரங்களில் உள்ள தாடிக்கொப்புகளில் கூடுகள் நிறையக் கட்டியிருந்தால் அந்த வருசம் மழை மத்துவம், கண்மாய் அரைப் பெருக்கு அல்லது முக்கால் பெருக்கு (சூல், ப. 7)

என்பதை முத்துவீரன் தாத்தா என்ற கதைமாந்தர் மூலம் அறிய முடிகிறது. பருவகாலங்கள் மாறுவதைப் பறவைகள் தான் முதலில் மனிதர்களுக்கு உணர்த்துகின்றன. நாமக்கோழியின்

வரவு என்பது ஒரு பறவையின் வரவு மட்டுமல்ல. கிராமத்தின் செழிப்பையும், அவ்வருட வெள்ளாமையின் உத்திரவாதத்தையும் மழை அதிகரிப்பையும் நீர்நிலைகளின் நிரம்பலையும் உறுதி செய்து கிராம மக்களின் சந்தோஷத்தையும், குதூகலத்தையும் கொண்டு சேர்க்கும் வரவாகும். மழைக் காலத்தில் மட்டுமே அபூர்வமாகக் காணப்படும் நாமக்கோழி சாமான்யமாக யாருடைய கண்ணிலும் தட்டுப்படாது. எல்லா கிராம சம்சாரிகளும் நாமக்கோழியைக் காண காத்திருப்பார்கள். இந்த வருடம் சங்கிலி என்பவன் கண்ணில் முதலிலேயே தட்டுப்பட்டு விட்டதால் சம்சாரிகளுக்கு சந்தோஷம் பிடிபடவில்லை. சங்கிலி நாமக்கோழியை கண்மாயில் பார்த்ததை,

நேத்து சாயங்காலம் கீழ மடையோரமா நடந்து வந்தன். அப்போ மடையைச் சுத்தி சம்புப் புல்லும், நீர்க்கோரையும், கொரண்டியும் பொதரா மண்டிக் கெடக்குல்ல அதுக்குள்ளருந்து 'சலக்' னு தண்ணி அலம்புற சத்தங் கேட்டுச்சு. உத்துப் பார்த்தா செக்கச் செவ்வீனு நாமம் மின்னுது. கிட்டத்துல போய்ப் பார்த்தா நாமக்கோழியேதான். அந்தமானக்கி விருட்னு கௌம்பி தண்ணி மேலேயே நடந்து போயி அந்தனாக்கி பறந்திருச்சி (சூல், ப. 67)

என்ற கூற்றின் மூலம் அவர்களின் இயற்கை சார்ந்த அறிவை அறிய முடிகிறது. கிராமங்களில் இன்றும் கண்மாய்களும், வயல்காடுகளும் இருக்கின்றன. ஆனால், அந்த காலத்தில் இருந்ததுபோல இன்றைய மக்களிடம் இயற்கையோடு இணைந்த அறிவு தற்பொழுது குறைந்து வருகிறது. நம் முன்னோர்கள் இயற்கையின் மீது கொண்ட நம்பிக்கையும் அறிவுசார்ந்தச் சிந்தனைகளையும் நவீனமயமாதலினால் இன்றைய தலைமுறையினர் தொலைத்து விட்டனர்.

கண்மாய் கரையைப் பாதுகாக்கும் தடுப்பரண்கள்

ஆறு, குளம், ஏரி, கண்மாய் போன்ற நீர்நிலைகளின் கரைகள் அழியாமல் இருப்பதற்காகப் சங்க மக்கள் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தனர்.

பாசனத்திற்க்கான நீரைத்தேக்கி வைக்கப் பயன்படும் ஒரு நீர்நிலை கண்வாய் ஆகும். இதிலிருந்து நீரை வெளியேற்ற கண்கள் போன்ற மதகு பயன்பட்டதால் 'கண்வாய்' என்று பெயர். கண்வாய் என்ற பெயரின் திரிபுச் சொல்லே கண்மாய் ஆகும். (ரவி சிவன்) கரையில் வேழக்கரும்பு என்று கூறப்படும் புல்லினை வளர்த்தனர். வேழக்கரும்பு புல் கரைக்கு நல்ல வலிமையைத் தருவதோடு, பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். தேக்கி வைத்திருக்கின்ற நீரைத் தாங்குகிற வலிமை கரைகளுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை,

பரியுடை நன்மான் பொங் குளை அன்ன

அடைகரை வேழம் வெண்பூப் பகரும் (ஐங்குறுநூறு, 13: 1 - 2)

அறிய முடிகிறது. ஆந்திராவில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்து தமிழகத்தில் குடிபெயர்ந்த கம்மவார் இன மக்கள் கண்மாயைத் தோண்டி அதன் கரையைப் பாதுகாத்து மரங்களை நாட்டியுள்ளனர் என்பதை கோபல்ல கிராம மக்கள் நாவலில்,

வீடுகள் கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். கிராமம் முறையாக வளர ஆரம்பிக்கவே மழையினால் தேங்கிய தண்ணீர் காணாததால் குடிநீர்க் கிணறுகள் தோண்டினார்கள். கால்நடைகளின் தண்ணீர் வசதிக்காக கம்மாயைத் தோண்டி அகலப்படுத்தினார்கள். கம்மாயின் கறைகளை சுற்றிலும் பலப்படுத்தி அதில் நீண்ட நாட்கள் நிற்கக்கூடிய மரங்களாக நடடார்கள். அப்படி நட்டு தண்ணீர் எடுத்து ஊற்றி காபந்து செய்து வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள்தான் இவைகள். ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் அவர்களுடைய பெயர் சொல்லும்படியாக ஒரு மரம் நடவேண்டும் என்று ஊர்ப்பொதுவிலிருந்து ஏற்பாடு. இதனால் கம்மாயைச் சுற்றிலும் மட்டுமல்ல. ஊரின் பல முக்கியமான இடங்களிலும் மரங்கள் நட்டு வளர்க்கப்பட்டன (கோபல்ல கிராம மக்கள், ப. 90)

என்று கி.ராஜநாராயணன் பதிவு செய்துள்ளார். கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் வரை பரந்து விரிந்து கிடந்தது உருளைக்குடி கண்மாய். கரையெங்கும் பின்னிக் கிடந்த சங்கஞ்செடி புதர்கள், பனைமரங்களின் கூட்டம் ஆகியவை கண்மாயைப் பாதுகாக்கும் அரண்களாக இருந்துள்ளது என்பதை இந்நாவலில்,

சங்கஞ்செடி புதர்களின் வேர்கள் கண்மாய்க்கரையை வலை போல பின்னிக் கொண்டு சல்லடையாய் மண் அரிப்பைத் தாங்கும் என்பதால் புதர்களை ஊர்க்காரர்களே பாதுகாத்து வருகின்றனர். கரையெங்கும் நிறைந்து வரிசை வரிசையாய் நிற்கும் வளர்ந்த பனைகளின் கூட்டம், பனைமரங்களின் சல்லடை போன்ற சல்லி வேர்களும் கண்மாய்க்கரையைத் தாங்கி நிற்கும் தடுப்பரண்கள். பனை முழுவதும் படர்ந்து கத்தி போல் காய்கள் தொங்க கொடி வீசிக் கிடக்கும் பால்கொடிகள், கொவ்வைச்செடிகள், கரைகளில் மற்ற இடங்களில் கால் வைக்க முடியாதபடி கரையைப் பாதுகாக்கும் பல்வேறு வகை புதர்ச்செடிகள், சில இடங்களில் திருகு கள்ளிகளும் இன்னும் சில இடங்களில் சப்பாத்திக் கள்ளிக் கூட்டங்களும் கரைக்கு அரணாய் நிற்கும் வேலிகள் (சூல், ப. 1)

என்ற சோ.தர்மனின் கூற்றிலிருந்து அறிய முடிகிறது. தேன்கூடு எடுப்பதற்காக ஒரு ஆள் போகிற அளவுக்கு சங்கஞ்செடிகளை அகற்றி கடவுபோல் பாதை அமைத்ததைப் பார்த்த நீர்ப்பாய்ச்சி, சங்கஞ்செடிகளை வெட்டினால் கரை இற்றுப் போகும் என்று எவ்வளவு சொல்லியும் கேக்காத, ஊர்க் கட்டுப்பாட்டை மீறியவனை எப்படியும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதிலிருந்து அம்மக்கள் கண்மாயைப் பாதுகாக்க கரையோரங்களில் உள்ள செடி, கொடி, மரங்களை பாதுகாத்து வந்தனர். சங்கஞ் செடியானது இயற்கையாகவே வளர கூடியது.

சங்கஞ்செடி ஒரு மூலிகைச் செடி ஆகும். இதன் பழம் சங்கு போன்ற வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பதால் இப்பெயர் ஏற்பட்டது. சங்கம் பழம் சாப்பிட்டவன் வெண்கலம் போல் பேசுவான் என்ற சொல் வழக்கு உண்டு. இதன் இலைகளை அரைத்து சொறி, சிரங்கு, புண், வைசூரி, கொப்பளம் ஆகியவற்றுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்தலாம். (வே. ராஜகுரு) என்று சங்கஞ்செடியின் மருத்துவப் பயன்களைக் கூறியுள்ளார். ஆனால் ஒத்தையடிப் பாதையாக உள்ளதை வண்டிப் பாதையாக மாற்ற அரசாங்கம் ஒத்தையடிப் பாதையின் மேற்கே உள்ள வரிசைப் பனைகளை வெட்டி அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டிருந்தது. இவ்வாறாக சங்கஞ்செடிகளும் பனைமரங்களும் அழிக்கப்பட்டதால் கண்மாய் கரைகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு வயல்கள் மற்றும் கிராமங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் தற்போது நிலவி வருகிறது.

குடிமராமத்து பார்த்தல்

குடி என்றால் மக்கள் என்றும் மராமத்து என்றால் பராமரிப்பு என்றும் பொருள். ஒரு ஊரில் உள்ள நீர்நிலைகளான ஆறு, குளம், கண்மாய் ஆகியவற்றை அவ்வூரில் உள்ள மக்களே பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதைக் குடிமராமத்து என்பர். இப்பணிகள் பண்டைகாலம் முதல் தமிழர்களால் பாரம்பரியமாக பின்பற்றப்பட்டு வந்த பழக்கமாகும். நீர் நிலைகள் வற்றினாலும் பல்வேறு வழிகளில் தண்ணீர்ப் பற்றாக்குறையை நீக்கி வேளாண் உற்பத்திக்கு மன்னர்கள் உதவி புரிந்துள்ளனர். செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன் பொருநை ஆற்றிலிருந்து கால்வாய் வெட்டி அதன் மூலம் நெல் விளைச்சலைப் பெருக்கினான் என்பதை,

கல்லென் பொருநை மணலினும் மாங்கட

பல்லூர் சுற்றிய கழனி (புறம், 387: 34 - 35)

இப்பாடலின் மூலம் அறியலாம். மழைக்காலத்திற்கு முன்பே நீர் ஆதாரமான கண்மாய் பராமரிக்கப்பட்டு, மணல் அள்ளப்பட்டு ஆழப்படுத்தப்பட்டு, மழைநீரால் சூல் கொள்ளத் தயாராக இருக்க கண்மாயை உருளைக்குடி கிராம வாசிகள் அக்காலத்தில் தயார் படுத்தியிருக்கின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் நீர் மேலாண்மையை எவ்வளவு நன்றாக கடைப்பிடித்து வந்துள்ளனர் என்பதை,

வரதம்பட்டி, பீக்கிலிப்பட்டி, வள்ளிநாயகபுரம், ராவுத்தன்பட்டி, நல்லமுத்தன்பட்டி, வீரப்பட்டி, காட்டுராமன்பட்டி, சென்னையம்பட்டி இத்தனை ஊர்களுக்கும் பெரிய கண்மாய் அதுவும் கரம்பைமண் வளமுள்ள கண்மாய் உருளைக்குடி கண்மாய்த்தான். எட்டயபுரம் ராஜாவின் கண்காணிப்பிலுள்ள எல்லாக் கண்மாய்களும், ஊரணிகளும், தெப்பங்களும், நீராவினும் கோடையில் குடிமராமத்து செய்யப்பட்டு விவசாயத்திற்கு மழைநீர் சேமிக்க தயார் நிலையில் வைக்கப்படும். பல ஜாதிகள் உள்ள ஊர்களில் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வதும் உண்டு. இல்லையெனில் வருடத்திற்கு ஒரு ஜாதியெனப்

பிரிந்து மராமத்து பார்ப்பதும் உண்டு. இந்த ஒரு மாசத்தில் காடுகளிலும், தோட்டங்களிலும், வயக்காடுகளிலும் வரிசை வரிசையாய் கரம்பைமண் குமிகள் அணிவகுத்து நிற்கும். கண்மாய்க்கரை மூடிவிட்டால் குப்பையடிப்பு குப்பை குமிகளைச் சிதறி அதன்மேல் கரம்பை மண்ணைச் சிதறி அப்புறம் கோடை உழவு, நிலம் மணப்பெண்ணாய் கனிந்து கிடங்கும் மழைநீர் தேங்கி மண் மகிர்ந்து உரம் கலந்து விதைப்பிற்குத் தயாராய் நிற்கும் (சூல், ப.3)

என்று அறிய முடிகிறது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்திற்குப் பிறகு நீர்நிலைகள், பாசனவழிகள், பொதுநிலங்கள் என அனைத்தும் தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வந்தது. இதனால் நீர்நிலைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் சீரமைப்பு பணிகள் அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. நாளடைவில் நீர்நிலைகளை பராமரிப்பதில் கிராம மக்களின் ஆர்வம் குறைந்தது தொடங்கியது. எனவே ஆண்டுதோறும் குடிமராமத்து பணிகள் உருளைக்குடி கண்மாயில் நடைபெறவில்லை என்பதை சோ.தர்மன்,

கண்மாயில் அழிமீன் பிடித்து மூன்று மாதங்கள் முடிந்தும் இன்னும் மராமத்து வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. கரையைப் பிளந்து மண் அள்ளுவதற்கு வண்டிப்பாதை இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. நெல் அறுவடை முடிந்து இரண்டாம் பட்டமாக நிலக்கடலையோ உளுந்தோ பயிரிட ஒரு சொட்டு தண்ணீர்கூட இல்லை. கிணறுகளில் நீர்மட்டம் குறைந்து போனதால் கமலை இறைக்கும் பாதைகளை நீட்டிக்கவும் இறைவை வடத்தின் நீளத்தை அதிகரிக்கவும் சம்சாரிகள் பெரும்பாடுபட்டார்கள். மூணு நாள்ள தண்ணிப் பாய்ச்சல் முடிச்சிரும் இப்ப நாலு நாளு எறச்சும் இன்னும் கொற கெடக்கு. நீர் மட்டம் ஆழத்துக்கு போயிருச்சில்ல? பெறகு எப்பிடி மூனு நாள்ள பாயும். எட்டுக் கெஜம் இப்ப பன்னிரண்டு கெஜம் ஆழமாப் போச்சு. பாவம் மாடுக தென்றுதுக. மூசு மூசுனு எளைக்கு, மேத் தண்ணினா ஓடி ஓடி ஊத்தும். இப்ப நாக்குத் தள்ளுது. போன தண்ணிப் பாய்ச்சலுக்கு எனக்கு கடேசிப் படிக்கும் கீழ தண்ணி எறங்கிருச்சு. இந்த தடவ தரை தெரிஞ்சிரும். இப்படியே கண்மாய் போட்டுட்டா நம்ம ஊர்ல எல்லாக் கெணறுமே வத்திப் போகும். வெட்டி ஆழப்படுத்துனாதான் சம்சாரித்தனம் பார்க்க முடியும் (சூல், ப.487)

என்று மாடத்தி கதைமாந்தர் மூலம் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். இக்கிராமத்தில் மூன்று வருடங்களாக கண்மாயை பராமரிக்காமல் விட்டதால் வெள்ளம் அடித்து வரும் கரிசல் காட்டின் வண்டல் மண் கண்மாய்க்குள் படிந்து கண்மாய் மேடேறிக் கொண்டே வந்தது. தோட்டங்களில் உள்ள கிணறுகள் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு போய்விட்டதால் விவசாயிகள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்தனர். தவறாமல் மழை பெய்தும் கண்மாய் நிறைந்தும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருந்ததால் வயல்களிலும் முழு வெள்ளாமை செய்யமுடியவில்லை

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

என்று அறிய முடிகிறது. நீர் நிலைகளில் நீர் இல்லாததால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைகிறது. நீரில்லாமல் விவசாய நிலங்களின் அளவு இன்று குறைந்து வருகிறது. விவசாய நிலங்கள் மாற்று பயன்பாட்டிற்கு மாறி வருகின்றன. இந்த நிலை தொடர்ந்தால் விவசாயம் செய்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் அற்று போகும். இதனை,

ஆடிமாதக் காற்று வந்தும்**ஆறுகளில் நீர் இல்லை****கனவில் விவசாயம் (வே. தா. தர்மராஜா, ப. 37)**

குறிப்பிட்டுள்ளார். 'ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை என்பர். ஆடி வருடந்தோறும் வரும் ஆனால் விதையுன்ற நீரில்லை, நிலமில்லை எனச் சாடும் விதமாக கவிஞர் மித்ரா அவர்களின் கவிதை வரிகள் அமைந்துள்ளன. குடிமராமத்தினை மறந்ததால் வேளாண்மைக்கு மட்டுமின்றி குடிநீருக்குக் கூட தண்ணீர் இல்லாமல் அவதிப்படும் நிலை தற்போது காணப்படுகிறது. சரிவர பராமரிப்பு இல்லாத நீர்நிலைகள் குறுகிய நாட்களில் பெய்யும் அதிக அளவு மழைநீரினை தேக்கி வைக்க முடியாமல் நீர்நிலைகளில் உடைப்புகள் ஏற்பட்டு வறட்சிக்கு அடிகோலிகிறது. எனவே மக்களும் அரசாங்கமும் சேர்ந்து செயல்பட்டு குடிமராமத்தின் மூலம் வறட்சி மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

நீர்ப்பாய்ச்சியின் நீர்மேலாண்மை அறிவு

கிராமங்களில் கண்மாய்களைப் பராமரிக்கவும் வயல்களுக்கு அந்த நீரைப் பகிர்ந்து பாய்ச்சவும் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் நீராணிக்கர்கள். அவர்கள் தான் பரம்பரை பரம்பரையாக கண்மாயைப் பாதுகாக்கும் பணிகளை ஆத்மார்த்தமாக செய்து வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை இந்நாவலில் நீர்ப்பாய்ச்சி பரம்பரையில் வந்த கருப்பன் என்ற கதாபாத்திரத்தின் மூலம் அறிய முடிகிறது. நீர் நிலைகளைப் பாதுகாத்த காவலனைப் பற்றி அகநானூற்றில்,

தொழில்மழை பொழிந்த பானாட் கங்குல்**எறிதிரைத் திவிலை தூஉம் சிறு கோட்டுப்****பெருங் குளம் காவலன் போல****அருங்கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே (மு. நிர்மலாராணி)**

பனியிலும், மழையிலும் அடர்ந்த இருள் சூழ்ந்த நள்ளிரவில் ஏரியைக் காக்கும் காவலன், ஒரு தாய் தன் குழந்தையைக் கவனிக்க தூக்கத்தை மறந்து விழித்திருந்தது போல் ஏரியைப் பராமரிக்க விழித்திருக்கிறான் என்று கூறுவதிலிருந்து அறிய முடிகிறது.

கண்மாய் பெருகிவிட்டால் அதைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல் அத்தனை தண்ணீரையும் தானியங்களாக மாற்றி சம்சாரிகளின் கையில் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் நீர்ப்பாய்ச்சியின் கடமையாக இருந்தது. அடைமழைக் காலங்களில், நிரம்பி வழியும் கண்மாய்க்கரைகளை இரவும் பகலும் பாதுகாத்து தொழில்புரியும் நீர்ப்பாய்ச்சி

கட்டக்கருப்பனின் துணிச்சல் பரம்பரையாய் வந்தது. இவன் வெறும் ஊதியத்திற்க்காக மட்டும் இல்லாமல் நீரில்லாமல் நெற்பயிர்கள் வாடினால் கலங்கக்கூடிய இயல்புடையவனாகவும் இருக்கிறான். நடவு முடிந்தவுடன் நீர்ப்பாய்ச்சிக்கு சோதனை தொடங்கியது. கண்மாயின் மேல்மடையிலும் கீழ்மடையிலும் தண்ணீர் ஒழுங்காகப் பாய நடுமடையில் தண்ணீர் வராமல் மடைவாய் அடைத்துக் கொண்டது. இரண்டு நாட்களாக கருப்பன் என்னென்னவோ செய்தும் அடைப்பை நீக்க முடியவில்லை. தண்ணீருக்குள் முங்கி முங்கி கண் சிவந்திருந்தது. இன்னும் நான்கு நாட்கள் வயல்களில் தண்ணீர் பாய்ச்சவில்லை என்றால் நெற்பயிர்கள் காய்ந்துவிடும். புது நடவு பயிர்கள் வேர்பிடிக்க வேண்டும் என்றால் தண்ணீர் தேங்கி நிற்க வேண்டும். கட்டக்கருப்பன் பைத்தியம் போல மடையைச் சுற்றி சுற்றி வந்தான். "ஜாடை மடையாக வேறொரு பேச்சும் வந்தது. கருப்பன் பய வேணும்னே மடையை அடைச்சி வச்சிட்டு வம்பு பண்ணான். கீழ் மடையிலயும், மேல் மடையிலயும் தண்ணி ஒழுங்காப் பாயும் போது நடு மடையில் மட்டும் எப்படி அடைக்கும்? அடச்சா மூணும் அடைக்கணுமில்ல. இந்தப் பேச்சு தன் காதில் விழுந்தபோது கருப்பன் செத்துப் பிழைத்தான். பரம்பரை மடைக்குடும்பன் பட்டம் சீரழிந்து போய் விடுமோ என்று மனங்குழம்பினான்" என்பதை அறிய முடிகிறது. (சூல் - ப. 57)

அய்யனார் சாமியிடம் மனம் வருந்தி வேண்டுகிறான். அவன் வேண்டுதலைக் கேட்டு பேசும் அய்யனார் நீ நாளை மடையில் மூழ்கி அடைப்பை நீக்க முயற்சி செய். கண்டிப்பாக அடைப்பு நீங்கி நீர் வயல்களுக்குப் பாயும் என்றும், நீயும் என்னருகிலேயே வந்து தெய்வமாவாய் நாம் இருவரும் சேர்ந்து கண்மாயை காவல் காக்கலாம் என்கிறார்.

மண்வெட்டி கொண்டு

மடை திறக்கப் போறசாமி

மடையைத் திறந்துவிடு

மஞ்சநீர் ஆடிவாரேன் (செ. பாலு & ம. பொற்கொடி, ப. 42)

என்று ஊர்மக்கள் முன்னிலையில் மறுநாள் நீர்ப்பாய்ச்சி கருப்பன் மடையில் மூழ்குகிறான். சிறிது நேரத்திலேயே நடுமடையிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறுகிறது. ஊர்மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். ஆனால் தண்ணீருக்குள் இறங்கிய கருப்பனை மறந்தனர். நீண்ட நேரமாக நீர்ப்பாய்ச்சி கட்டக்கருப்பன் மேலே வரவில்லை. அவன் உடல் மட்டும் சிறிது நேரத்திற்குப் பின் கண்மாயில் மிதக்கிறது. ஊரின் நன்மைக்காக சுயநலமற்ற மனிதனாக இருந்து உயிரை விட்ட கட்டக்கருப்பன் அய்யனார் சாமிக்கு அருகில் கருப்பண்ணசாமியாக சிலையாகி காவல் தெய்வமாக நின்றான்.

அடுத்ததாக நீர்ப்பாய்ச்சி முத்துக்கருப்பனிடம் கண்மாயைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு வருகிறது. அப்போது பஞ்சாயத்துத்தலைவராக இருந்த சின்னாத்துரை கண்மாய் ஓரமாக இருந்த புறம்போக்கு நிலங்களை வளைத்து தனது பெயரில் மாற்றிக்கொண்டு அப்பகுதிக்கும்

மதகுநீரைப் பாய்ச்ச வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறான். புறம்போக்கு நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாது என்று நீர்ப்பாய்ச்சி மறுத்ததால் அவன் பதவி பறிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கிறான் சின்னாத்துரை. அதனால் மனவேதனையில் இருந்த நீர்ப்பாய்ச்சி முத்துக்கருப்பன் சாவியை சின்னாத்துரையிடம் ஒப்படைக்க சென்ற போது, குப்பாண்டி என்பவர்,

அடேய் சாவிய ஒப்படைக்கிறது லேசுதாண்டா. ஆனா கண்மா வம்பாப் போகும்டா. வேற ஆருக்குடா அந்த நெளிவு, சுளிவு தெரியும்? மூச்சடக்கற சூட்சமம் ஓங்க பரம்பரைக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதைப்படிக்க எம்புட்டு பாடுபடணும். ஊரு சீரழியப் போறது நிச்சயமடா... கண்மா சீரழிஞ்சா இந்த ஊரே காலி, ஏம்னா ஊரெல்லாம் புள்ளத்தாச்சியா இருக்கணும், கண்மா எப்பவுமே நெற சூலியாகவே இருக்கணும். நெற சூலியும் தெய்வமும் வேற வேறல்ல (சூல், ப. 480)

என்று நீர்ப்பாய்ச்சிக்கு கண்மாயின் எதிர்காலத்தைக் கூறுகிறார். ஆனால் முத்துக்கருப்பன் சாவியை சின்னாத்துரையிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறான். கண்மாயை தன் பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் சின்னாத்துரையால் அதை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க முடியவில்லை. கோடை பிறந்தும் கூட கரம்பை மண் அள்ளாததால் கண்மாய் மேட்டுப்பாங்கான இடமாக மாறியதால் மழைபெய்தும் பயனற்ற வகையில் நீர் நிற்காமல் ஓடிவிடுகிறது. எல்லா ஓடைகளையும் கருவேலமரங்கள் அடைத்துக் கொள்கின்றன. கண்மாய் வற்றி பொட்டல்காடாக வெடிப்பேறி கிடக்கும் அவலநிலை காணப்படுகிறது.

கொப்புளாயின் நந்தவனமும் அறச்சிந்தனையும்

இந்நாவலில் கொப்புளாயி என்ற பெண் திருமணம் முடிந்து நீண்ட நாட்கள் குழந்தையில்லாததால் கணவனுக்கு தன் தங்கையை மணம் முடித்து வைக்கிறாள். மலடியாகிப்போன வாழ்க்கைக்கு அவள் ஒரு புதிய வடிவம் கொடுக்கிறாள். தனது எருமை மாடுகளைக் குழந்தைகளாக பாவித்தும், அவைகளோடு பேசி மகிழ்ந்தும், காட்டுப்பூச்சி என்ற அனாதையை மகனாக பாவித்தும் வளர்க்கிறாள். உருளைக்குடியில் எந்த நேரம் போய் கேட்டாலும் பாலும், மோரும், தயிரும் ஓசியில் கிடைக்கும் வீடு கொப்புளாயின் வீடுதான். எந்நேரமும் அவள் வீட்டு முற்றத்தில் ஆட்கள் நிறைந்து இருப்பார்கள். இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமைதோறும் கடலையூர், வரதம்பட்டி, வங்கார்ப்பட்டி கிராமங்களில் இருந்து வரும் பக்தர்கள் உருளைக்குடியை ஒட்டிய பெரிய காட்டு வாகைமரம் தோப்பில் இளைப்பாறி செல்வர். இதனைப் பார்த்த கொப்புளாயி மறு வெள்ளிக்கிழமையிலிருந்து இரண்டு பெரிய பாளைகளில் மோர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள். மரம் மழைக்கு வரவேற்பு, பறவைகளுக்கு தாய் வீடு, மண்ணுக்குப் பிடிமானம், அனைத்துயிருக்கும் நிழல் தருகிற குடை என்று பலவிதங்களில் போற்றப்படுகிறது.

இந்த மரங்களெல்லாம் பறவைகளுக்குச் சரணாலயமாகவும், பாதசாரிகளுக்குப் பாதுகாக்களாகவும், பயணிகளுக்கு நிழற்குடையாகவும், பனித்துளிகளுக்கு பஞ்சமெத்தையாகவும், வண்டுகளுக்கு வாசக சாலையாகவும், பூக்களுக்குப் பிரசவ விடுதியாகவும் ஒவ்வொரு மரமும் தென்றலை வருடி, மேகத்தைத் தாலாட்டி எப்படியெல்லாம் பரிமளிக்கிறது (ஆ.ஓ, ப.284)

என்று மரத்தின் பயன்களை பட்டியலிடுகிறார் இறையன்பு. மரம், செடி, கொடி, பூக்கள் என்று எல்லாமே நிறைந்து இருக்கக்கூடிய இடம் தான் நந்தவனம். கொப்புளாயி மரம் வளர்த்து நந்தவனம் அமைத்ததை,

வளர்ந்தோங்கி நின்ற காட்டு வாகை மரத்தினருகிலேயே அஞ்சாறு வேப்பங்கன்றுகளையும், ஏழெட்டுப் புளியமரக்கன்றுகளையும் நட்டு தண்ணீர் சுமந்தாள் கொப்புளாயி. நட்டுவைத்த மரக்கன்றுகள் எல்லாமே கொப்புளாயியின் குழந்தைகளாய் செழித்து வளர்ந்தன. சில நேரங்களில் இருக்கங்குடி செல்லும் மாரியம்மன் கோவில் பக்தர்களே மரக்கன்றுகளுக்குத் தண்ணீர் ஊற்றிச் சென்றனர். போகப் போக கொப்புளாயிக்கு வேலையே இல்லை. மழைக் காலங்களில் செழித்து வளர்ந்தன மரங்கள். நிலத்தில் ஊடுருவி வேர்விட்டு தானாக நீருஞ்சும் திறனைப் பெற்றுவிட்ட மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்தன. முலைப்பால் மறந்து தானே இரைதேடும் குட்டிகளை போல மரக்கன்றுகள் கொப்புளாயியின் தண்ணீருக்கு காத்திருக்கவில்லை. தாய்ப்பறவை ஊட்டும் இரையை வாய் பிளந்து வாங்கி உண்டு வளரும் குஞ்சுகள் இறக்கை முளைத்துப் பறக்கத் துவங்கின. மரங்களாய் வளர்ந்து, கிளை பரப்பிய வேம்புகளின் நிழல்களில் ஜனங்கள் இளைப்பாறினார்கள். கட்டுச்சோறு சாப்பிட்டு, களைப்புத் தீர உறங்கிச் சென்றார்கள். தயிர், மோர் குடித்து கொப்புளாயியை கையெடுத்துக் கும்பிட்டுவிட்டுத் தெம்பாக இருக்கங்குடிக்கு நடந்தார்கள். தோப்பாய் மாறிய மரக்கூட்டங்களுக்கு நடுவே ஊரார் ஒன்றுகூடி சிறிய தெலாக் கிணறு ஒன்றை வெட்டினார்கள். ஆழமில்லாத அந்தத் தெலா கிணற்றில் இருக்கங்குடி மாரியத்தாளும் கொப்புளாயியும் தண்ணீராய்ப் பொங்கி வந்து ஆயிரமாயிரம் மனிதர்களின், வழிப்போக்கர்களின், கால்நடைகளின் தாகம் தீர்த்தார்கள். வெய்யிலுக்கு நிழலானார்கள், மரங்களாகவும் நின்றார்கள். வெகுநாட்களாக வாகை மரத்துத் தோப்பு என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இடம் நாளடைவில் கொப்புளாயி நந்தவனம் என்று பெயர் மாறிப் போனது (சூல், ப.121)

என்று சோ.தர்மனின் கூற்றின் மூலம் சுட்டெரிக்கும் கோடையின் வெம்மையை கொப்புளாயின் நந்தவனம் குளிராய் மாற்றியது.

தனது பங்காளியான இருளப்பனுடன் ஏற்பட்ட விரோதம் காரணமாக ஊர் கண்மாயை நிறைகுலியின் வயிற்றைப் பிளப்பது போல் கரையை கீறி உடைக்கிறான் சித்தாண்டி. அப்போது நிறைமாதக் கர்ப்பினியான அவன் மனைவி மயிலம்மாளுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது. மூன்று மாதங்கள் கழித்து சித்தாண்டியின் பிள்ளைகள் ஊமை என்று தெரிய வருகிறது. இதனால் மனம் வருந்திய சித்தாண்டி நந்தவனத்தில் இருந்த கொப்புளாயிடம் கண்மாயை உடைத்து பாவம் செய்துவிட்டேன் என்று அழுகிறான். அவள் கீழநாட்டுக்குறிச்சி அய்யரிடம் போய் பரிகாரம் கேட்க சொல்கிறாள். அய்யர் சித்தாண்டியிடம் எப்போதும் சிரிக்கும் கண்மாயை ஊமையாக்கியவன் பரம்பரையில் ஊமைப் பிள்ளைகள் பிறக்கும். இது போன்ற பாவங்கள் ஜென்ம பாவங்கள் ஆகும். தலைமுறையாகத் தொடரும் என்றும், இந்தப் பாவத்திற்கு பரிகாரங்களாக அவனை மரங்களை வளர்க்கவும், கண்மாயைப் பாதுகாக்கவும் வேண்டும் என்றும் பரிகாரம் சொல்கிறார். அவனும் மரக்கன்றுகள் நடடி தன் பிள்ளைகளைப் போல பராமரித்தும், கண்மாயைப் பாதுகாத்தும் வந்த செய்தியை இந்நாவலில் அறிய முடிகிறது.

மரங்கள் மனிதர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டு அடைகின்ற துன்பத்தை பெருமாள் முருகனின்,

ஓராயிரம் பேர் சேர்த்து

ஒரு மரத்தை நகர்த்தினார்கள்

விஷ விருட்சம் என்றார்கள்

விடிவாதமாய் மண்ணை இறுகப்பற்றியிருந்த மரம்

வேறு வழியற்று இளகிக் கொடுத்தது (கோழையின் பாடல்கள், ப. 103)

கவிதை வரிகளில் சூழலியல் குறித்த ஆழமான, செறிவு நிறைந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இயற்கை உயிர்களுக்காகக் கொடுக்கப்பட்ட கொடைகளில் மரமும் ஒன்று. ஆனால் 'சூல்' நாவலில் காலங்காலமாகக் காப்பாற்றிய மரங்களை அழித்து விவசாயத்தின் அழிவிற்கு முக்கிய காரணங்களாகி விட்ட சின்னாத்துரையும், மூக்காண்டியும் மரங்களின் வரலாற்றையும், சிறப்புகளையும் அறியாமல் இரண்டு வேப்பமரங்களை வெட்டி சாய்த்துவிட்டு அந்த இடத்தைக் கோழிப்பண்ணையாகவும், புளியமரத்தை வெட்டிய இடத்தில் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தையும் கட்டுகின்றனர் என்று சோ.தர்மன் பதிவு செய்துள்ளார்.

சீமைக்கருவேல நம் நாட்டு மரம் கெடையாது, வெளிநாட்டு மரம். வெள்ளாமைக்கு வேலிக்குனு கொண்டாந்துவிட்டான். இன்னைக்குக் காடு கரைக அம்புட்டும் இதைத்தான் இருக்கு. வனமா வளருது. மழையும் வேண்டாமாம் தண்ணியும் வேண்டாமாம். காத்துல இருக்கிற ஈரப் பசைய போதுமாம். ஓடைகள் எல்லாத்தையும் மூடிருச்சு. தண்ணி போக முடியல. மீன்க எற ஏறங்க முடியல. கண்மாய்க்கரையில்

பாத்தயா, சங்கஞ்செடி பூராவும் இதால பட்டுப் போச்சு. பாதையில நடக்கக்கூட முடியல, வார வரத்து பயமாயிருக்கு (சூல், பா. 467)

என்று தங்கையா வாத்தியார் என்ற கதை மாந்தரின் மூலமாக சோ.தர்மன் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த மரத்தையும், அதனால் பாரம்பரியமான மரங்களும் செடிகளும் அழிந்ததையும் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது வேலி மரங்களாக சீமை மரங்கள் நடடிவைக்கப்படுகின்றன. முட்களுடன் செழித்து வளர்ந்த சீமை மரங்கள் பல இடங்களில் நீர் ஊற்றாமலே செழுமையாக வளர்ந்து மற்ற மரங்களை வளரவிடாமல் முழுவதுமாகப் பற்றிக்கொண்டன. இதனால் கள்ளி செடிகளும் நாட்டு கருவேலமரங்களும் மெல்ல மெல்ல அழிந்துபோயின.

முடிவுரை

'நீரின்று அமையாது உலகு' என்ற வள்ளுவரின் வாக்கு மகத்துவமானது என்பதை இன்றைய சூழலில் உணர முடிகிறது. அனைத்து உயிர்களுக்கும் அடிப்படை வாழ்வாதாரமாக இருப்பவை காற்றும் நீரும் ஆகும். மழைநீரைத் தவிர, நீராதரங்களின் அடிப்படை ஆதாரமாக இருப்பவை ஏரி, குளம், கண்மாய் போன்றவையாகும். நம் முன்னோர்கள் மழைநீரானது கடலில் கலந்து வீணாகாமல் இருப்பதை தடுக்க, ஏரி, குளங்களை உண்டாக்கி நீரைச் சேமித்து வைத்துப் பாதுகாத்தனர். இந்நீர்நிலைகளில் உள்ள நீரை குடிப்பதற்காக மட்டும் இல்லாமல், விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தினர். காலப்போக்கில் இந்நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டதாலும், சரியான பராமரிப்பு இன்றியும் இவற்றுள் பல தூர்ந்துப் போய்விட்டன. குடிப்பதற்க்கே தண்ணீர் இல்லாத இச்சூழலில், வேளாண்மைக்கான நீர் தேவை என்பது இரண்டாம் பட்சமாக உள்ளது. இதனால் வேளாண்மை தொழில் பெரும் பாதிப்பிற்குள்ளாகியுள்ளது. போதிய அளவு தண்ணீர் இல்லாததால் வயல்களில் பயிர்கள் வாடிக் கருகும் நிலை தற்போது நிலவி வருவதால் விவசாயம் செய்தல் என்பது இன்று பெரும் சவாலாக உள்ளது என்பதை இந்நாவலில் ஏற்பட்ட சமூகமாற்றங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] இறையன்பு, வெ. ஆத்தங்கரை ஓரம். நீயு செஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2005.
- [2] கண்ணபிரான், கி. அறிவியல் களஞ்சியம் (தொகுதி இரண்டு) தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், மறுதோன்றி அச்சகம், தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு, 1987.
- [3] சுப்ரமணியன், ச. வே. சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை அகநானூறு தெளிவுரை. மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2009.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

- [4] பாலு, செ., & பொற்கொடி, ம. "சூல் நாவலில் சிறுதெய்வ வழிபாடு." *இன்டர்நேஷனல் ஜெளர்னல் ஆப் கிரேட்டிவ் ரெசெர்ச் தாட்ஸ்*, ISSN: 2320 – 2882, தொகுதி - 10, வெளியீடு - 7 ஜூலை - 2022, ijcrt.org/viewfull.php?&p_id=IJCRT2207133
- [5] புலியூர்க்கேசிகன், ஐங்குறுநூறு, சாரதா பதிப்பகம், ஜி-4, சாந்தி அடுக்ககம், ராயப்பேட்டை, சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2016.
- [6] பெருமாள் முருகன். *கோழையின் பாடல்கள்*, காலச்சுவடு பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு – 2016.
- [7] தர்மராஜா, வே. தா. "கவிஞர் மித்ராவின கவிதைகளில் மானுடச் சிந்தனைகள்." *நவீனத் தமிழாய்வு*, சிறப்பிதழ், அக்டோபர் - 2021.
- [8] தர்மன், சோ. சூல். அடையாளம் பதிப்பகம், கருப்பூர் சாலை, புத்தாந்தம், திருச்சி, முதல் பதிப்பு, 2016.
- [9] நக்கீரன். *திருடப்பட்ட தேசம்*. எதிர் வெளியீடு, பொள்ளாச்சி, முதல் பதிப்பு, 2012.
- [10] நிர்மலாராணி, மு. முனைவர், "சங்க இலக்கியத்தில் நீர் சேமிப்பு." *முத்துக்கமலம்*, www.muthukamalam.com/essay/literature/p191.html 19 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [11] ரவிசிவன். "கம்மாய் என்பதன் விளக்கம்." <https://ta.quora.com/> 19 ஆகஸ்ட் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [12] ராஜகுரு, வே. *மூலிகைச் செடிகள்*. www.hindutamil.in/news/ 19 அக்டோபர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [13] ராஜநாராயணன், கி. *கரிசல் கதைகள்*. காவ்யா பதிப்பகம், கோடம்பாக்கம், சென்னை – 600 024, முதல் பதிப்பு – 2002, ப. 208.
- [14] ராஜநாராயணன், கி. *கோபல்ல கிராம மக்கள்*. ப. 90, காவ்யா பதிப்பகம், கோடம்பாக்கம், சென்னை – 600 024, முதல் பதிப்பு - 2002.
- [15] வரதராசனார், மு. *பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை*. பாரி நிலையம், சென்னை - 108, 1964.

References

- [1] Iraiyanbu, V. *Athankarai Oram*. New Century Book House (P) Lit, Chennai, Third Edition, 2005.
- [2] Kannapiran, K. *Ariviyal Kalanjiyam* (Volume Two) Tamil University, maruthondri Pathipagam, Thanjavur, First Edition, 1987.
- [3] Subramanian, S.V. *Sanka Ilakkiyam Ettuththokai Akanauru Thelivurai*. Manivasakar Publishing House, 2009.
- [4] Balu, S., & Porkodi. M. "Sool Novalil Siru Theiva Vazhipadu" P. 42, *International Journal of Creative Research Thoughts*, ISSN: 2320 – 2882, Vol - 10, Issue - 7 July - 2022,
- [5] Puliurkesikan. *Ainkurunooru*. Sarada Publishing House, G - 4, Shanti Flats, Rayapettai, Chennai, Third Edition, 2016.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [6] Perumal Murugan. *Kolaiyin Padalkal*. Kalachuvadu Publishing House, First Edition – 2016.
- [7] Dharmaraja, V. T. "Kavinjar Mithravin Kavithaikalil Manuda Sinthanaikal." *Naveena Tamil Aavithal*, Special Issue, October – 2021, P. 37.
- [8] Dharman, S. *Sool*. Adayalam Publishing House, Karuppur Road, Budhanantham, Trichy, First Edition, 2016.
- [9] Nakkiran. *Thirudappatta Desam*. Ethir Publication, Pollachi, First Edition, 2012.
- [10] Nirmalarani. M. Dr, "Sanga Ilakkiyathil Neer Semippu." *Muthukamalam*, www.muthukamalam.com/essay/literature/p191.html Accessed on 19 August 2023.
- [11] Ravisivan. Kanmai Enbathan Vilakkam." <https://ta.quora.com/> Accessed on 19 August 2023.
- [12] Rajaguru, V. "Moolikai Sedikal." www.hindutamil.in/news/ Accessed on 19 October 2023.
- [13] Rajanarayanan, K. *Karisal Kadaikal*. Kavya Publishing House, Kodambakkam, Chennai - 600 024, First Edition – 2002, P. 208.
- [14] Rajanarayanan, K. *Gopalla Kirama Makkal*. Kavya Publishing House, Kodambakkam, Chennai - 600 024, First Edition - 2002.
- [15] Varadarasanar, M. *Palantamil Ilakkiyathil Iyarkai*. Pari Nilayam, Chennai - 108, 1964.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.